

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Хаитова Нигора Ильхомовна

Ташкентский финансовый институт
старший преподаватель кафедры
статистики и эконометрики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800321>

Статистика одна из древнейших отраслей знаний, возникшая на базе хозяйственного учета. Ее возникновение связано с потребностями общества в различного рода сведениях. Полагают, что термин статистика произошел от латинских слов *stato* (государство) и *status* (положение, состояние).

Под статистикой в широком смысле понимается наука, которая изучает с количественной стороны массовые явления и их закономерности. Понятие «статистика» многолико, многозначно и в полном соответствии с одним из статистических терминов многомерно. Эта наука имеет древние корни. Термин «статистика» происходит от латинского слова *status* — определенное состояние, положение вещей и первоначально употреблялся в значении «политическое состояние». Активное его использование относится к XVII в., когда оно понималось как «государствоведение», т. е. совокупность различных данных о государстве: численность и движение населения, территориальное деление, административное устройство.

Наиболее ранние сведения о существовании регулярного учета численности населения в Древнем Китае и Египте относятся к XXII в. до н.э. В Древнем Риме в VI в. до н.э. учет населения осуществлялся в виде «цензов» — своего рода переписей населения с периодичностью в пять лет. Каждый гражданин должен был сообщить цензору свое полное имя, дать сведения о членах семьи, об имущественном положении, в том числе и о рабах. Большая заслуга в развитии статистики принадлежит греческому философу Аристотелю (384—322 гг. до н.э.), который составил описание 157 городов и государств своего времени. Известен великолепный памятник средневековой статистики — «Книга страшного суда». Она представляет собой результаты переписи населения Англии и датирована 1061 г. Однако в те времена осуществлялся только сбор политических сведений, а их обработка и анализ не проводились.

На Юге Узбекистан уже в X—XII вв. собирались различного рода сведения, связанные с налогообложением. При Шуrolар велся регулярный учет цен на хлеб, собирались статистические данные о городах и городском

населении, внешней торговле, зарождается текущий учет населения (регистрация рождений, смертей, браков в церковных книгах).

Становление статистики как теоретической науки следует отнести к более позднему периоду — второй половине XVII в., когда почти одновременно в Германии и Англии появились первые научные труды, посвященные изучению массовых явлений, государства, общества. Она основывается на базе двух дополняющих друг друга школ. От первой была получена система количественного описания социально-экономических явлений (описательная школа или государствоведение), а от второй — статистическое обобщение количественных характеристик массовых явлений с целью познания их закономерностей (математическая школа или политическая арифметика).

Основоположниками описательного направления принято считать немецких ученых Германа Конринга (1606—1681) и профессора физиологии и права Готфрида Ахенваля (1719—1772). Конринг в 1666 г. ввел в университетах преподавание дисциплины «Государствоведение». С 1746 г. Ахенваль впервые в Марбургском, а затем в Геттингенском университетах начал читать новую дисциплину, которую он назвал «статистикой». Основу курса составляло описание политического состояния и достопримечательностей государства. Однако их понимание статистики было далеко от современного взгляда на статистику как науку. В России последователями «школы государствоведения» были И.К. Кирилов (1689-1737), В.Н. Татищев (1686-1750), М.В. Ломоносов (1711 — 1765) и др. Намного ближе к современному пониманию статистики была научная английская школа «политическая арифметика», основателями которой были У. Петти и Дж. Граунт. Петти попытался оценить национальное богатство и национальный доход страны. Представители этой школы путем обобщения и анализа фактов стремились цифрами охарактеризовать состояние и развитие общества, показать закономерности развития общественных явлений.

Государствоведение и политическая арифметика развивались каждая своим путем, используя свои методы в исследованиях. Но предмет изучения у них был общий — государство, общество, а также массовые явления и процессы, происходящие в нем. Представители этих направлений не дошли до теоретического обобщения практики учетно-статистических работ, до создания теории статистики. Эта задача была решена позднее, в XIX в., известным бельгийским ученым Адольфом Кетле

(1796—1874). Именно он дал определение предмета статистики (массовые явления, связанные с жизнью общества, государства), увидел в ней орудие социального познания, раскрыл суть методов статистики.

Что касается русских ученых, то всемирную известность получили научные труды П.П. Семенова-Тяньинанского, Ю.Э. Янсона, А.А. Кауфмана, С.Г. Струмилина, А.А. Чупрова, В.С. Немчинова, Б.С. Ястремского и др.

Статистика находится в тесной взаимосвязи со многими науками. Фундаментальной основой статистики служат философия, социология, экономика, демография, математика и другие общественные науки.

Из философии статистика берет в основном философские категории: количество, качество и мера, содержание и форма, сущность и явление, причина и следствие, общее и частное, закон и закономерность, необходимость и случайность и др. Данные категории определяют содержание и специфику статистической методологии, создавая основу для ее правильного применения.

Одну из главных ролей в статистике играет математика. Связь между этими науками осуществляется с помощью языка цифр, обе науки исследуют количественную сторону явлений, но математика делает это безотносительно к качеству явлений природы и общества, а статистика изучает количественную сторону лишь общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной.

Особое значение для статистики имеют теория вероятности, которая, с одной стороны, является теоретическим обоснованием случайных ошибок выборки, а с другой — позволяет определить размер этих ошибок, и математическая статистика, элементы которой используются в задачах, связанных с изучением структуры совокупности, связи между признаками, динамики.

Также статистика связана с бухгалтерским и управленческим учетом, максимально используя его данные и имея общие документы первичного учета. Статистика основывается на учете, но при этом ее целью является итоговая характеристика всей совокупности единиц. Однако отождествлять учет и статистику можно только в том случае, если речь идет об учете как о способе систематического измерения и изучения общественных явлений с помощью количественных методов.

Общественные науки, в свою очередь, могут развиваться, если они опираются на статистику, на ее анализ и обобщение статистического материала.

Общая теория статистики - методологическая наука, наука о методе, который применим для выявления закономерностей в любой области, где выводы строятся на основе массового наблюдения, где имеет место вариация признака у единичных элементов совокупности, где общие закономерности могут проявляться только через взаимопогашение случайностей у отдельных единиц.

Когда речь идет о развитие статистики как науки шло по двум направлениям:

1-ое направление возникло в Германии и известно как государственоведение или описательная школа. Представители этой школы основной своей задачей считали описание достопримечательностей государства без анализа закономерностей и взаимосвязей между ними. Основателем описательной школы был немецкий ученый Герман Конринг.

2-ое направление развития статистики возникло в Англии, и оно известно под названием политическая арифметика. Представители этой школы своей 223 главной задачей считали выявление на основе большого числа наблюдений различных закономерностей и взаимосвязей изучаемых явлений. Основателем школы был Уильям Петти.

Обобщил теоретические сведения из государственоведения и учет по практическим работам представителей школы политической арифметики бельгийский ученый математик Адольф Кетие. Он же дал определение предмета статистики - это массовые явления, связанные с жизнью общества и человека. Он также увидел в статистике орудие социального познания.

Действительно, есть отличительные черты массовых явлений:

1. Каждый элемент множества обладает как индивидуальными или отличительными признаками, так и общими или сходными.
2. Характеристики одного из элементов массового явления не могут быть получены на основе характеристик других элементов.

Определение: *Изучаемые статистикой массовые явления в виде множества однокачественных единиц с отличающимися индивидуальными признаками, называются статистическими совокупностями.*

Исходя, из этого можно сказать, что предметом статистики являются различные статистические совокупности, исследования которых связано с количественной характеристикой и выявлением присущих им закономерностей.

Статистическая совокупность одно из главных понятий статистической науки. С ним связаны и такие понятия как: единица совокупности.

Определение: Элементы, множество которых образует изучаемую совокупность, называется единицами.

Признаки единиц совокупности:

Каждая единица совокупности может быть охарактеризована разного рода качественными и количественными признаками.

Если определенный признак имеет разные значения у определенных единиц совокупности, то это называется вариацией.

Определение: *Закономерность, выявленная на основе массового наблюдения, т.е. проявившаяся в большой массе явлений через преодоление свойственной ее единичным элементом случайности, называется статистической закономерностью.*

Основная задача статистики - это абстрагироваться от случайного и выявить типичное, закономерное.

Существует три способа выявления закономерностей:

1. Логический;
2. Эмпирический;
3. На основе закона больших чисел.

Таким образом, массовое наблюдение, группировка и сводка его результатов, вычисление и анализ обобщающих показателей. Все это вместе и дает метод пути развития статистики, становление ее как науки.

Список литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари.
2. 2020 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 13,1 фоизга камайди// <https://kun.uz/news/2021/01/21/2020-yilda-ozbekistonning-tashqi-savdo-aylanmasi-131-foizga-kamaydi> (Мурожаат қилинган сана: 23.11.2021).
3. Хаитова Нигора Илкомовна. (2022). Цифровые условия развития услуг и их статистический анализ. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12),1983–1987.Извлечено из <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/4264>
4. Ilxomovna H. N. DIGITAL CONDITIONS OF SERVICES DEVELOPMENT AND ITS STATISTICAL ANALYSIS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 12. – С. 1983-1987.
5. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries

Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.

6. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 636-641.

7. Kuvondikovich U. B. et al. Econometric Modeling The Impact Of Multi-Disciplinariy Farms On The Development Of Agriculture, Forestry And Fisheries Using The Cobb-Douglas Production Function //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.

8. Ilxomovna H. N. Bayes method in statistical study of sustainable development of territories in the digital economy. – 2022.

